

МАМЛАКАТИМИЗ ХУДУДИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ҲАҚИДАГИ ИЛК ТАЪЛИМОТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Режабов Абдизоир Бобомурод ўғли

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373845>

Жиноятларнинг олдини олиш самарадорлигини янада ошириш орқали жиноятчилик даражасини имкон қадар энг кичик миқдоргача камайтиришга қаратилган билимларни яратиш ва уларни амалиётга татбиқ этилишини назарда тутати. Тарихий-ҳуқуқий адабиётларнинг таҳлилидан келиб чиқиб, мамлакатимизда криминологик таълимотларнинг ривожланиш жараёнини қуйидаги тўрт босқичга бўлиб ўрганиш мумкин:

- 1) Марказий Осиёга ислом динининг кириб келишигача бўлган давр;
- 2) Марказий Осиёга ислом динининг кириб келишидан то чор Россияси босқинигача бўлган давр;
- 3) чор Россияси ва собиқ иттифоқ даври;
- 4) Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан то ҳозирги кунгача бўлган давр.¹

Марказий Осиёга ислом динининг кириб келишигача бўлган давр. Марказий Осиё ҳудудида дастлабки криминологик таълимотлар зардуштийлик динининг муқаддас китоби – “Авесто”да, қадимги халқларнинг битикларида, халқ оғзаки ижодида акс этади ва ушбу таълимотларнинг ўзаги эзгулик ва ёвузлик, ёмонлик ва яхшилик, адолат ва адолатсизлик ўртасидаги курашни ўз ичига олувчи, инсонни эзгуликка чорловчи ғоя ва қарашларда намоён бўлади. Чунончи, эзгулик, яхшилик инсонни яхши амалларни бажаришга, жиноят содир этишдан тийилишга ундайди. Ёвузлик ва ёмонлик эса, инсонни ҳуқуққа хилоф ишларни қилишга, қабихликка, жоҳилликка, содда қилиб айтганда, жиноят содир этишга даъват этади.

Марказий Осиёга исломнинг кириб келишидан то чор Россияси босқинигача бўлган давр – Ислом динининг муқаддас китоби Қуръон ва ҳадислардаги инсонни яхшиликка чорловчи, шунингдек, ушбу давр оралиғида яшаб ўтган аجدодларимизнинг асарларидаги инсон ахлоқини

¹ Абдурасулова К. Мамлакатимизда криминологик таълимотларнинг шаклланиши, ривожланиши, ҳозирги ҳолати ва замонавий криминология фанининг вазифалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 78-90.

яхшилашга қаратилган ва унинг ёмон хулқини бартараф этиш йўллари ёритиб берилган таълимотларнинг пайдо бўлиши билан белгиланади.

Чор Россияси ва собиқ иттифоқ даври – Ўзбекистонда яшаб ижод этган маърифатпарвар мутафаккирлар, жаҳидчилик намояндалари ҳамда мустақилликка қадар ижод қилган ва жинойтчилик ва унинг олдини олиш масалалари соҳасида илмий асарлар яратган ўзбек олимларининг таълимотлари билан белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан то ҳозирги кунгача бўлган давр. Ўзбекистонда бошқа фанлар билан бир қаторда, криминология фанининг ривожланиши учун тўла шароит яратилди. Жинойтчилик муаммоларини ўрганишда ўзига хос илмий асос яратилган бир қатор Ғарб мамлакатларининг илғор тажрибаларини ўрганиш ва таҳлил этишга имконият яратилди. Жинойтчилик муаммолари кенг қамровда ўрганила бошланди. Натижада криминология алоҳида мавқега эга бўлган фанлар қаторига чиқиб олди

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкани, турли ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлатнинг хавфсизлигини таъминлаш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси бўйича ўзига хос миллий ҳуқуқий тизим яратилган. Мустақиллик йилларида жинойтларни профилактика қилиш энг асосий вазифа қилиб олинган бўлиб, дастлаб 1994 йил 22 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси” ва “Жинойткодекси” қабул қилинди. Ушбу кодексларни қабул қилиниши шахслар онгида қилган ҳуқуқбузарлик учун жазо муқаррарлигини англатувчи бирвосита сифатида гавдаланди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ушбу норматив ҳужжатлар дастлабки тамалтоши бўлиб хизмат қилди.

Ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлайдиган самарали, кўп босқичли профилактика тизимини яратишда доимий эътибор қаратилмоқда. “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилинганлиги ҳам ана шу мақсадда хизмат қилади.

Профилактик тадбирлар нафақат ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, балки шахсни жамият учун фойдали ишларни қилишга ундайди, айниқса, ёшларни юксак маънавиятли, мустақил ва эркин фикрлайдиган,

ҳар томонлама соғлом, баркамол авлод сифатида воягаеткишида ҳам ғоят муҳим аҳамият касб этади.

Шу боис мамлакатимизда ушбу масалага алоҳида аҳамият қаратилиб, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, умуман, бевосита профилактика билан боғлиқ ижтимоий ва халқаро муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатлари қабул қилинган

Республикаимизда ҳуқуқбузарликларни барвақт олдини олишнинг таъсирчан тизимини яратиш, жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқароларга қонунга ҳурмат ва қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик муносабатини сингдириш, профилактик ишларни мувофиқлаштириш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизм-ларини жорий этиш бўйича қонунчилик нормалари ва уларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб ҳисобланади.

Мамлакатимизда 2014 йил 14 майда “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тўлақонли механизми яратилишини таъминлади. Чунки қонунда “ҳуқуқбузарлик” тушунчаси доирасида қамраб олинувчи жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларнинг ғайриижтимоий хулқ-атворга эгалиги пайтиданоқ қайси турдаги профилактик таъсир кўрсатиш чора-тадбирларининг қўлланилиши, ҳуқуқбузарликнинг содир этилишида жабрланувчининг айбли ёки айбсиз ҳолатлари, улар виктимлигининг олдини олиш, ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларни ахлоқан тузатиш, бу борада умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактик чораларни қўллаш фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш механизми аниқ кўрсатиб берилди.

Мазкур йўналишда ҳукуматдан то энг қуйи бўғин бўлмиш маҳалла идоралари, ҳаттоки оддий фуқарогача бўлган субъектлар тизими шакллантирилди ҳамда улар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасига оид вазифалар тақсимланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сонли “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қароридаги “давлат идоралари аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга лозим даражада

эътибор қаратмаяпти” деган танқидий фикрда ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолият эканлиги таъкидланган²

Фойдаланилаган адабиётлар:

1. Абдурасулова К. Мамлакатимизда криминологик таълимотларнинг шаклланиши, ривожланиши, ҳозирги ҳолати ва замонавий криминология фанининг вазифалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 78-90.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

² Ўзбекистон Республикаси Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.